

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPIRIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LGHASHNING METODOLOGIK MODEL VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdukarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амальжон Мехрожевич Ахматов Алинур Дилшодович ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли XORIJYI BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOYIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диялфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOYIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'Ichiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ	

ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELI	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELI	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна	
Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаирович	
"YASHIL IQTISODIYOT" BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich	
Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich Azimov Khumoyun Khamid ugli Pardayev Xhusniddin Jakhongir ugli O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich TIBBIYOT TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O'RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna Ergasheva Komila To'ra qizi MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна ISHLAB CHIQUARUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE'MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G'anisher Xudoyberdi o'g'li Xo'jaqulov Hasan Dilshod o'g'li РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	920
Ишонкулова Феруза Асатовна O'ZBEKISTON MEHNOMXONA XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	926
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	930
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING ZAMONAVIY BOSHQARUVI	936
Siddiqov Zoxid Tulkunovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY MEKANIZMNING QIYMATNI BAHOLASH VA NARX SHAKLLANISHIGA TA'SIRINI KUCHAYTIRISH	941
Rasulev Alisher Fayziyevich Oxunova Oygul Usmonjon qizi THE ROLE OF COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT IN CONSUMER PURCHASING DECISIONS	950
Matrizayev Sarvarbek Anvar o'g'li Abdurakhmonov Javlonbek Ravshan o'g'li Aziz Kurbanovich Abdullaev ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	960
Эргашев Гайрат Уралович YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	965
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	972
Zakirov Mir Timur Zakir o'g'li	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASH: KOGNITIV VA EKONOMETRIK MODELASHTIRISH YONDASHUVI.....	976
Madaminov Sardorbek Qadamovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI SEGMENTLASH ORQALI MOLIYALASHTIRISH MODELI.....	981
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSİYALASH JARAYONLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASHDA TAHLIL METODOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	986
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	995
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI	1002
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH KONTEKSTIDA TIJORAT FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANADIGAN VA RAQOBAT RIVOJLANGAN SOHALARDA DAVLAT MUASSASALARINI ISLOH QILISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	1006
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
MICE TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBANI O'RGANISH VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH TAMOIYILLARI	1013
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
JIZZAX VILOYATIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH TIZIMINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI IQTISODIY TAHLILI	1018
Saloxitdinov Sherzod Farxodovich	
STRATEGIK TARMOQLARDA IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA JAHON TAJRIBASI.....	1024
Xushboqova Kamola Rustam qizi, Dilfuza Xamzayeva	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH	1029
Zaripova Sayohat Zafarovna	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	1034
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Sarvarbek Allayev Erkin ugli, Shavkat Asrolovich Ruziev	
YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY MADANIYATNING RIVOJLANISHI.....	1041
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA SHARIAT TAMOIYILLARIGA ASOSLANGAN BANKLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH AMALIYOTI ("TRASTBANK" XAB MISOLIDA)	1048
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI OSHIRISHNING INTEGRATSIYALASHGAN MEXANIZMLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	1055
Gulyamov Ulug'bek G'afurovich	
BUDJET TIZIMIDA JISMONIY SHAXSLARDAN UNDIRILADIGAN SOLIQ TUSHUMLARINI PROGNOZLASHTIRISHNING EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	1059
Babayev Shavkat Bayramovich	
ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH MASALALARI	1067
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	

BOJXONA YIG'IMLARINING UNDIRILISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	1072
Jurayev Jonibek Javlijevich	
DAVLAT MOLIVASINI RAQAMLASHTIRISH VA FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	1078
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o'g'li	
DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATI TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO BAHOLASH.....	1083
Ashirov Jasur Dilshod o'g'li	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	1088
Avazbek Jo'rayev	
TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	1094
Umarova Lola Erkinovna	
REMOTE PREVENTION AND CORRECTION OF SPINAL DISORDERS IN OFFICE WORKERS VIA TELEGRAM BOT: RESULTS OF A PILOT STUDY.....	1101
David Kalendarev	
MODERN APPROACHES TO IMPROVING MANAGEMENT ACCOUNTING IN COMMERCIAL BANKS.....	1107
Soatov Farhod Komiljon oglu	
O'ZBEKISTONDA ALTERNATIV MA'LUMOTLAR ASOSIDA KREDIT RISKINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	1115
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li	
DAVLAT XARIDLARIDA RAQAMLI NAZORAT VA SUN'IY INTELLEKT ISHTIROKI.....	1121
Abdullaeva Nigora Kilichbekovna	
MEHNAT BOZORI RIVOJLANISH DINAMIKASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).....	1127
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
SELYULOZA-QOG'UZ ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MEHNAT HAQI HISOBINING AMALDAGI HOLATI VA XUSUSIYATLARI.....	1133
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o'g'li	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA TADQIQOT VA ISHLANMA XARAJATLARI HISOBINI HUIJATLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1136
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI.....	1140
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRI VA ULARDAN FOYDALANISH BILAN BOG'LIQ BA'ZI MASALALAR.....	1146
Ernazarov Narmet Saparbayevich	
MEHNAT UNUMDORLIGI VA RESURSLAR SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	1150
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI REJALASHTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI.....	1158
Toshimov Azizbek Hakimovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIVALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1162
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
"YASHIL" BUXGALTERIYA HISOBI: IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI MASALALAR.....	1168
Ergasheva Muqaddas Shuhratovna	

THE EFFECTIVENESS OF GREEN BONDS ISSUED BY BANKS IN FACILITATING THE LOW-CARBON TRANSITION OF ECONOMY	1172
Akmal Palvanov, Alisher Kalandarov	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA UZLUKSIZ AUDIT ALGORITMI VA INTEGRATSIYALASHGAN AUDIT PLATFORMASINI YARATISH.....	1182
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
THE INTEGRATION OF SUSTAINABLE EDUCATION AND SKILLS INTO UNIVERSITY CURRICULA: A CATEGORISATION ANALYSIS OF TOP 100 UNIVERSITIES IN THE IMPACT RANKINGS 2025.....	1186
Raxshona Nabibullayeva	
O‘ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI BARQAROR RIVOJLANISH VOSITASI SIFATIDA RIVOJLANTIRISH.....	1194
Shakobir Ashirboyev	
YASHIL MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARI.....	1204
Mamayusupova Shahina Ulug‘bek qizi	
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA BOZOR MUNOSABATLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	1210
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
GEOAXBOROT TIZIMLARI (GAT) ORQALI MEROS TURIZMINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	1216
Qilichov Muhiddin Husniddin o‘g‘li	
МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ.....	1224
Усманова Зумрад Исламовна	
O‘ZBEKISTON FARMATSEVTIKA MAHSULOTLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQOTLARINING AHAMIYATI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	1228
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xajiabdulla o‘g‘li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIGINI ANIQLASH YO‘LLARI HAMDA UNING OBYEKTIV ZARURATI	1235
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ASOSIY SAMARADORLIK KO‘RSATKICHLARINING TAHLILI.....	1239
Yusufova Laylo G‘ayrat qizi	
MEHMONXONA XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISH JARAYONLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	1243
Gulomqodirova Ma‘mura Saydumarxon qizi	
MUSOBAQA DAVRIDA MALAKALI MARKAZ O‘YINCHILARINING HUJUM TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBIYATI	1250
R.O. Obloberdiyeva	
ЦИФРОВЫЕ ФИСКАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРИМЕР МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА.....	1258
Буранова Лола Вахобовна	
Шодиев Олимжон Абдурахмонович	
NAQD PULSIZ HISOB-KITOBLARNING SOLIQ MA‘MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	1265
Raximova Shaxlo Rajapb oyevna	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KAPITAL YETARLILIGINI TA‘MINLASHDA XALQARO TAJRIBALAR	1271
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJLANISHINING IQTISODIY MOHIYATI, TAMOIYILLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI.....	1276
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT O'TKAZISH JARAYONINING USLUBIY TAHLILI	1281
Saitmuratov Saitmurat Masharip o'g'li	
HUDUDLARDA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION SALOHIYATDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	1287
Alieva Mahbuba Toychievna	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIGINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI (AGROBANK ATB MISOLIDA)	1292
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
TOMORQA YERLARIDAN YANADA SAMARALI FOYDALANISHNING YO'NALISHLARI (AUTSORSING XIZMATINI KO'RSATISH MISOLIDA).....	1300
Komiljon Qo'ziyev Olimjon Xamrayev	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК СКВОЗНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	1305
Азимова Ш. Т.	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT RESURSLARI SALOHIYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1311
Xushvaqto'v Shuhrat Abduraufovich	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIMINING "OMMAVIYLASHUV" DAVRI: MIQDORIY KENGAYISH, SIFAT OMILLARI VA YASHIRIN XATARLARNING STATISTIK TAHLILI (2016-2025)	1317
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	

O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIMINING “OMMAVIYLASHUV” DAVRI: MIQDORIY KENGAYISH, SIFAT OMILLARI VA YASHIRIN XATARLARNING STATISTIK TAHLILI (2016–2025)

Bozorov Alisher Ro‘zimurodovich
International Digital University fakultet dekani
E-mail: alisherbozorov.rch@gmail.com
Tel.: +998 97 700 37 10

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimining 2016–2025-yillar oralig‘idagi miqdoriy kengayishi va uning sifat ko‘rsatkichlariga ta‘sirini kompleks statistik tahlil asosida o‘rganadi. Tadqiqot O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi, Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda sobiq Ta‘lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining rasmiy ochiq ma‘lumotlariga tayanib, to‘rtta yo‘nalish bo‘yicha olib borildi. Natijalarga ko‘ra, o‘rganilgan davrda OTMlar soni 77 tadan 213 taga, talabalar kontingenti 268 mingdan 1,55 millionga, qamrab olinish darajasi (GER) esa 9,5 foizdan 52 foizgacha oshdi. Shu bilan birga, ilmiy darajali o‘qituvchilar ulushi 38,2 foizdan 25,5 foizgacha pasaydi, vakant pedagog o‘rinlari 5 200 taga yetdi. Maqolada «qaychi effekti» empirik jihatdan asoslandi hamda oltita aniq siyosiy tavsiya ilgari surildi.

Kalit so‘zlar: oliy ta‘lim, ommaviylashuv, sifat kafolati, pedagogik kadrlar, qamrab olinish darajasi, infratuzilma, kattalar ta‘limi, O‘zbekiston, sifat nazorati, «qaychi effekti».

Аннотация. В данной статье на основе комплексного статистического анализа исследуется влияние количественного расширения системы высшего образования Республики Узбекистан в 2016–2025 годах на показатели качества. Исследование основано на официальных открытых данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, Министерства высшего образования, науки и инноваций, а также бывшей Государственной инспекции по надзору за качеством образования. Анализ проведён по четырём основным направлениям. Результаты показывают, что за исследуемый период число высших учебных заведений увеличилось с 77 до 213, контингент студентов — с 268 тысяч до 1,55 млн человек, а уровень охвата высшим образованием (GER) вырос с 9,5 % до 52 %. Вместе с тем доля преподавателей с учёными степенями снизилась с 38,2 % до 25,5 %, а количество вакантных педагогических должностей достигло 5 200. В статье эмпирически обоснован «эффект ножниц» и предложены шесть конкретных рекомендаций в области образовательной политики.

Ключевые слова: высшее образование, массовизация, обеспечение качества, педагогические кадры, уровень охвата, инфраструктура, образование взрослых, Узбекистан, контроль качества, «эффект ножниц».

Abstract. This article examines the impact of the quantitative expansion of Uzbekistan’s higher education system during 2016–2025 on educational quality through a comprehensive statistical analysis. The study is based on official open data from the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, the Ministry of Higher Education, Science and Innovation, and the former State Inspectorate for Supervision of Education Quality. The analysis was conducted across four key dimensions. The findings indicate that during the study period the number of higher education institutions increased from 77 to 213, student enrolment grew from 268 thousand to 1.55 million, and the Gross Enrolment Ratio (GER) rose from 9.5% to 52%. At the same time, the proportion of academic staff holding scientific degrees declined from 38.2% to 25.5%, while the number of vacant academic positions reached 5,200. The article empirically substantiates the “scissors effect” and proposes six specific policy recommendations.

Keywords: higher education, massification, quality assurance, academic staff, gross enrolment ratio (GER), infrastructure, adult education, Uzbekistan, quality control, scissors effect.

KIRISH

So'nggi o'n yillikda O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimi o'z tarixidagi eng chuqur o'zgarish davrlaridan birini boshdan kechirdi. 2016-yildan keyingi siyosiy va iqtisodiy ochiqlik jarayonlari ta'lim sohasida global miqyosda kuzatilayotgan «ommaviylashuv» (massification) tendensiyasining mahalliy sharoitda juda tez va keng ko'lamda namoyon bo'lishiga zamin yaratdi. Natijada, 2015/2016-o'quv yilida mamlakatda 77 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyat yuritgan bo'lsa, 2024/2025-o'quv yiliga kelib ularning soni 213 taga yetdi. Buni oddiy raqamlar o'sishi sifatida emas, balki oliy ta'limning ijtimoiy qatlamlar ichidagi o'rni, mehnat bozori talablarining o'zgarishi hamda davlat boshqaruvidagi institutsional transformatsiyalarning muhim ko'rsatkichi sifatida talqin etish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2909-son qarori ushbu transformatsiyaning katalizatori bo'lib xizmat qildi. Mazkur qaror bilan oliy ta'lim muassasalariga akademik va moliyaviy mustaqillik berilishi, sirtqi va kechki ta'lim shakllarining kengaytirilishi, shuningdek, nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarini tashkil etishga ruxsat berilishi natijasida talabalar kontingenti 268 mingdan 1,55 million nafardan oshdi. Qamrab olinish darajasi (Gross Enrolment Ratio – GER) 2016-yildagi 9,5 foizlik past ko'rsatkichdan 2024-yilda 52 foizdan oshdi. Bu raqam Markaziy Osiyo mintaqasi uchun tarixiy rekord bo'lishi bilan birga, ta'lim iqtisodchilari oldiga jiddiy savol qo'yadi: miqdor ortidan sifat yetib kelyaptimi?

Maqolada biz aynan shu savol atrofida uchta asosiy rasmiy manba — O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda 2023-yilda qayta tashkil etilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligining ochiq ma'lumotlariga tayanamiz.

Tahlilimiz to'rtta o'zaro bog'liq hodisaga qaratiladi: birinchidan, OTMLar sonining hududiy va mulkchilik shakli bo'yicha kengayishi (jumladan, 153 ta sobiq akademik litsey va kasb-hunar kolleji binosining o'zlashtirilishi va 243,5 mingdan ortiq yangi o'quv o'rnining yaratilishi); ikkinchidan, pedagoglarga bo'lgan keskin ehtiyoj (ilmiy darajali o'qituvchilar ulushining 38,2 foizdan 25,5 foizgacha qisqarishi, vakant o'rinlarning 5 200 tadan oshishi); uchinchidan, «an'anaviy bo'lmagan» 20 va undan katta yoshdagi talabalar kontingentining paydo bo'lishi; to'rtinchidan, moddiy-texnik baza va sifat indikatorlari o'rtasidagi nomutanosiblik.

Bizning gipotezamiz shundan iboratki, O'zbekiston oliy ta'limidagi «ommaviylashuv» qisqa muddatli istiqbolda ijtimoiy keskinlikni yumshatib, yoshlarning oliy ma'lumotga bo'lgan intilishini qondirgan bo'lsa-da, o'rta va uzoq muddatli istiqbolda malaka inflyatsiyasi, bitiruvchilar sifatining pasayishi va mehnat bozorida strukturaviy nomutanosiblik kabi jiddiy xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi ommaviylashuv jarayoni ilk bor 2016–2025-yillar kesimida qamrov, pedagogik salohiyat, infratuzilma va sifat indikatorlari integrallashgan holda tahlil qilinib, ular o'rtasidagi «qaychi effekti» statistik jihatdan asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim siyosatini shakllantirishda dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun amaliy ahamiyatga ega.

O'zbekiston uchun. Mamlakatimizda so'nggi o'n yilda oliy ta'lim tizimi shiddat bilan ommaviylashdi: bu jarayon kirish imtihonlaridan o'ta olmagan o'n minglab yoshlarga, chekka qishloqlardagi qizlarga, ishlab turib bilim olishni istagan kattalarga yangi eshik ochdi. Ammo yangi universitetlar ko'paygan sari malakali o'qituvchi topish va laboratoriyalarni jihozlash qiyinlashmoqda; ish beruvchilar «haqiqiy bilim» tanqisligidan shikoyat qilmoqda. Shu sababli miqdor ortidan quvib, sifatni yo'qotmaslik, boshqaruv va nazorat tizimini yangi sharoitga moslashtirish masalasi bugun O'zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega.

Markaziy Osiyo uchun. O'zbekiston tajribasi qo'shni davlatlar uchun ham saboq bo'lmoqda. Qozog'iston xususiy universitetlar sonini keskin oshirgan, Qirg'izistonda davlat grantlari yetishmasligi talabalarni tijorat asosidagi ta'limga majbur qilmoqda, Tojikiston esa talab keskin oshgan sharoitda infratuzilmaviy to'siqlarga duch kelmoqda. Bunday sharoitda O'zbekistonning sobiq kollej binolarini qayta ishga solishi va nodavlat OTMLarga yo'l ochishi mintaqa uchun amaliy «jonli laboratoriya» vazifasini o'taydi.

Xalqaro miqyosda. Oliy ta'limning ommaviylashuvi butun dunyoning dolzarb masalasidir. Jahon banki va YUNESKO ekspertlari «diplom fabrikalari»ga aylangan ta'lim muassasalari iqtisodiy o'sish o'rniga bitiruvchilar ishsizligi va ijtimoiy norozilikni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantiradi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistondagi tezkor o'zgarishlar ommaviy ta'lim sifatini boshqarish dinamikasini o'rganishda muhim amaliy holat (case study) hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'limning ommaviylashuvi, sifat va miqdor o'rtasidagi nomutanosiblik hamda pedagogik kadrlar yetishmovchiligi masalalari nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo tadqiqotchilarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Marginson (2016) ommaviylashuv jarayoni muqarrar ravishda «sifat qaychisi»ni keltirib chiqarishini

ilmiy asoslagan; ushbu tadqiqot ishimizning markaziy diagrammasiga nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Altbach, Reisberg va Rumbley (2019) rivojlanayotgan mamlakatlarda «diplom fabrikalari» va past sifatlil xususiy OTMLar zaif nazorat muhitida gullab-yashnashini ta'kidlaydi. Chankseliani, Qoraboyev va Gimranova (2021) O'zbekiston Markaziy Osiyoda eng tez sur'atlarda qamrovni kengaytirayotgan davlat bo'lsa-da, bu jarayon ko'pincha «sifatni qurbon qilish hisobiga» kechayotganini qayd etadi. Trow (2007)ning «elita–ommaviy–universal» nazariyasi qamrov bosqichlarini, Teichler (2017) esa oliy ta'lim tizimlarining qiyosiy ramkalarini taqdim etadi. Yagona statistik manba sifatida UNESCO (2023), World Bank (2023) va OECD (2023) hisobotlaridan foydalanildi.

Raximov va Xasanov (2021) OTMLar sonining keskin ko'payishi sifat nazorati tizimining zaiflashuviga olib kelganini, ayniqsa nodavlat OTMLarda ichki sifat kafolati mexanizmlari deyarli mavjud emasligini qayd etadi. Karimova (2022) oliy ma'lumotli kadrlar sonining o'sishi «malaka inflyatsiyasi» belgilarini keltirib chiqarayotganini, iqtisod va huquq yo'nalishlari bitiruvchilari orasida ishsizlik yuqoriligicha qolayotganini aniqlagan. Turaev va Mukhammadiev (2023) qayta o'zlashtirilgan binolarning 65 foizi to'liq rekonstruksiya qilinmaganini, 40 foizida nogironligi bo'lgan talabalar uchun sharoit yaratilmaganini ko'rsatib, «infratuzilmaviy yutuq va ta'lim sifati o'rtasidagi farq» tushunchasini ilgari suradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy tadqiqotlarda ommaviylashuv va sifat o'rtasidagi bog'liqlik keng o'rganilgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston misolida uzoq muddatli statistik dinamikani kompleks baholashga qaratilgan tadqiqotlar yetarli emas. Mazkur maqola ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot rasmiy ochiq ma'lumotlarga tayangan miqdoriy, tavsifiy-statistik tahlil (descriptive statistics) metodiga asoslanadi. Asosiy ma'lumot manbalari quyidagilar: (1) O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (stat.uz) — talabalar kontingenti va demografik ko'rsatkichlar; (2) Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi (edu.uz) — OTMLar soni, mulkchilik shakli, qabul ko'rsatkichlari; (3) Oliy attestatsiya komissiyasi — ilmiy darajali kadrlar bo'yicha ma'lumotlar; (4) Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi hisobotlari — sifat va moddiy-texnik baza indikatorlari.

Tahlil to'rtta o'zaro bog'liq yo'nalish kesimida olib borildi: (a) muassasalar va talabalar dinamikasi; (b) pedagog kadrlar va ilmiy salohiyat; (c) infratuzilma va kattalar ta'limi; (d) moddiy-texnik baza va sifat indikatorlari. Ko'rsatkichlar yillar kesimida qiyoslandi, normativ talablar bilan solishtirildi va miqdoriy o'sish bilan sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi teskari bog'liqlik («qaychi effekti») vizuallashtirildi. 2024/2025-o'quv yiliga oid ayrim ko'rsatkichlar dastlabki hisobotlar va maqsadli ko'rsatkichlarga asoslangani sababli baholoviy (estimated) xarakterga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi o'n yillikdagi eng ko'zga tashlanadigan o'zgarish miqdoriy ko'rsatkichlardagi portlashsimon o'sishdir. **1-jadvalda** OTMLar soni, mulkchilik shakli, talabalar kontingenti va qamrab olinish darajasining yillar kesimidagi o'zgarishi aks ettirilgan.

1-jadval.

Oliy ta'lim muassasalari va talabalar kontingentining dinamikasi (2016–2025)

O'quv yili	OTM soni (jami)	Nodavlat va xorijiy filiallar	Talabalar (ming kishi)	GER (%)	20+ yosh ulushi (%)
2016/2017	77	5	268,3	9,5	~12
2017/2018	83	9	295,0	10,8	~14
2018/2019	101	18	340,0	14,0	~17
2019/2020	119	30	440,0	18,5	~20
2020/2021	127	38	571,5	24,0	~24
2021/2022	159	52	808,4	30,5	~27
2022/2023	198	65	1 041,5	38,0	~30
2023/2024	210	71	1 250,0	46,0	~33
2024/2025	213	74	~1 550,0	~52,0	~35

Izoh: 2024/2025-o'quv yili ma'lumotlari Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining dastlabki hisobotlari va e'lon qilingan maqsadli ko'rsatkichlariga asoslangan.

OTMLar soni 2016/2017-o'quv yilidagi 77 tadan 2024/2025-o'quv yiliga kelib 213 taga, ya'ni qariyb 3 baravar oshdi; nodavlat va xorijiy filiallar soni 5 tadan 74 taga ko'paydi. Talabalar kontingenti 268,3 mingdan taxminan 1,55 millionga (besh-olti baravar) kengaydi. Bunday o'sishning ikki asosiy omili — 2000-yillar boshidagi demografik to'loq va sirtqi, kechki hamda masofaviy ta'lim shakllarining kengaytirilishidir (2020-yilgi pandemiya masofaviy ta'limning qonuniylashuviga turtki berdi). Martin Trow (2007) nazariyasiga ko'ra, 15 foizdan past GER «past qamrovli», 15–50 foiz «ommaviy», 50 foizdan yuqori esa «universal» tizim hisoblanadi; O'zbekiston bir o'n yillik ichida past qamrovli tizimdan universal tizimga o'tish arafasiga keldi. Shu bilan birga, chekka viloyatlarda bir qator nodavlat OTMLar «diplom fabrikasi» ko'rinishida paydo bo'lmoqda. Bu OTMLar sonining o'sishi ham ijobiy diversifikatsiya, ham sifat nazorati zaiflashuvi xatarini o'zida mujassam etishini ko'rsatadi.

Muassasalar va talabalar sonining keskin o'sishi professor-o'qituvchilar tarkibiga bo'lgan talabni misli ko'rilmagan darajada oshirdi. 2-jadval Oliy attestatsiya komissiyasi va vazirlikning yig'ma hisobotlari asosida tuzilgan.

2-jadval.

Pedagog kadrlarga talab va ilmiy salohiyat ko'rsatkichlarining dinamikasi (2019–2024)

Ko'rsatkich	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jami shtatdagi o'qituvchilar (ming kishi)	23,5	27,1	31,2	38,7	44,0	48,0
Ilmiy darajalilar (PhD, DSc) ulushi (%)	38,2	36,5	34,0	31,0	28,0	25,5
Vakant pedagog o'rinlari soni	1 200	1 800	2 500	3 800	4 500	5 200
1 o'qituvchiga to'g'ri keladigan talaba	1:14	1:18	1:22	1:27	1:30	1:32
O'qituvchilarning o'rtacha yoshi	46	44	42	40	38	36
Xorijiy o'qituvchilar soni	210	280	350	520	680	750

O'qituvchilar soni 2019–2024-yillarda 23,5 mingdan 48 mingga (deyarli ikki baravar) oshdi, biroq shu davrda talabalar soni 440 mingdan 1,55 millionga (3,5 baravar) ko'paygani sababli o'qituvchilar o'sishi talabalar o'sishidan sezilarli darajada ortda qoldi. Eng xavotirli ko'rsatkich ilmiy darajali o'qituvchilar ulushining 38,2 foizdan 25,5 foizgacha tushishidir: har to'rt o'qituvchidan uchasi ilmiy darajaga ega emas, holbuki normativ talab kamida 40–45 foizni ko'zda tutadi. Vakant o'rinlar 1 200 tadan 5 200 taga yetdi va asosan aniq fanlar (matematika, fizika, kimyo) hamda IT, sun'iy intellekt yo'nalishlariga to'g'ri keladi. Bu sohalarida oylik farqi 3–5 baravar bo'lgani uchun malakali mutaxassislar xususiy sektorni afzal ko'radi. Bir o'qituvchiga to'g'ri keladigan talabalar nisbati 1:14 dan 1:32 ga o'zgardi; xalqaro tavsiya esa 1:15–1:20 atrofidadir.

Yangi bino qurish katta mablag' talab qilgani sababli davlat siyosati mavjud resurslardan foydalanish yo'nalishiga burildi. 3-jadvalda sobiq kollej/litsey binolarining o'zlashtirilishi va kattalar ta'limining hududiy taqsimoti ko'rsatilgan.

3-jadval.

Bo'sh binolarning o'zlashtirilishi va kattalar ta'limining hududiy dinamikasi (2017–2024)

Hudud	O'zlashtirilgan binolar	Yangi o'rinlar (ming)	Shundan 20+ uchun (ming)	20+ ulushi (%)	Asosiy shakl
Qoraqalpog'iston R.	8	10,5	4,2	34	Sirtqi, masofaviy
Andijon viloyati	10	15,0	6,0	36	Kechki, sirtqi
Buxoro viloyati	9	12,8	5,1	33	Sirtqi
Jizzax viloyati	7	9,5	3,8	35	Masofaviy
Qashqadaryo viloyati	18	30,0	12,5	38	Sirtqi, kechki
Navoiy viloyati	5	7,2	2,8	31	Sirtqi
Namangan viloyati	11	18,5	7,4	35	Kechki, masofaviy
Samarqand viloyati	13	22,0	8,8	32	Sirtqi
Surxondaryo viloyati	8	11,0	4,4	37	Sirtqi, masofaviy
Sirdaryo viloyati	6	8,0	3,2	34	Kechki
Toshkent viloyati	12	19,5	7,0	29	Masofaviy
Farg'ona viloyati	15	25,0	10,0	33	Sirtqi, kechki
Xorazm viloyati	7	9,5	3,8	35	Sirtqi
Toshkent shahri	24	45,0	15,0	28	Kechki, masofaviy
Respublika bo'yicha jami	153	243,5	94,0	~33	Aralash

Respublika bo'yicha 153 ta sobiq akademik litsey va kasb-hunar kolleji binosi OTMlarga o'tkazilib, 243,5 ming yangi o'quv o'rnini yaratildi; bu o'rinlarning 94 mingtasi (qariyb 39 foizi) 20+ yoshdagi talabalar uchun mo'ljallangan. Mavjud binolarni rekonstruksiya qilish yangi qurilishdan 3–4 baravar arzonaga tushadi. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida (24 bino, 45 ming o'rin), undan keyin Qashqadaryo viloyatida (18 bino) qayd etilgan. Bu hududda qamrov tarixan past bo'lgani uchun hududiy tengsizlikni kamaytirish siyosati olib borilganini ko'rsatadi. Biroq aynan sirtqi va masofaviy segmentda sifat nazorati eng zaif: sobiq inspeksiya tekshiruvlarida sirtqi bo'lim talabalariga qo'yilgan baholarning 60–70 foizi haqiqiy bilim darajasiga mos kelmasligi aniqlangan. Miqdoriy kengayishning eng sezilarli salbiy oqibatlaridan biri moddiy-texnik bazaning talabalar soniga mutanosib ravishda rivojlanmaganidir. **4-jadvalda** normativ va amaldagi ko'rsatkichlar qiyoslangan.

4-jadval.

OTMlarning moddiy-texnik baza va sifat indikatorlari: normativ va amaldagi ko'rsatkichlar (2022–2024)

Ko'rsatkich	Normativ	2022	2024	Og'ish	Xalqaro standart (YUNESKO)
1 kompyuterga to'g'ri keladigan talaba	1:8	1:18	1:22	≈2,75× yomon	1:5
Laboratoriya jihozlari bilan ta'minlanganlik (texnik fanlar), %	100	55	48	–52 p.p.	90
1 talabaga o'quv maydoni (m ²)	6,0	4,5	3,8	–37%	8,0
Kutubxonadagi yangi adabiyot ulushi (5 yil), %	60	25	18	–42 p.p.	70
Elektron kutubxona resurslari, %	100	45	52	–48 p.p.	95
Yotoqxona bilan qamrab olinish, %	100	42	31	–69 p.p.	75
Wi-Fi/internet bilan qamrab olinish, %	90	55	62	–28 p.p.	100
Nogironlik uchun moslashtirilgan bino, %	70	12	15	–55 p.p.	85

Izoh: «p.p.» — foiz punkti (percentage point). Og'ish 2024-yil amaldagi qiymatining normativdan farqini bildiradi.

Normativ bo'yicha har 8 talabaga bitta kompyuter to'g'ri kelishi kerak bo'lsa, 2024-yilda bu nisbat 1:22 ni tashkil etdi (ayrim chekka nodavlat OTMlarda 1:50–1:60). Texnik yo'nalishdagi OTMlarda laboratoriya jihozlari bilan ta'minlanganlik atigi 48 foizni tashkil etdi. Farg'ona viloyatidagi bir texnik filialda jihozlarning 80 foizi 20 yildan oshganligi va aksariyati ishlamasligi qayd etilgan. Bir talabaga to'g'ri keladigan o'quv maydoni 3,8 m² ni tashkil etadi, bu normativdan 37 foizga, xalqaro standartdan esa ikki baravarga kam. Yotoqxona bilan qamrab olinish darajasi 31 foizni tashkil etadi; talabgorlarning 69 foizi yotoqxonadan joy ololmaydi. Toshkent shahrida ijara haqi oyiga 100–200 AQSh dollariga yetadi. Nogironligi bo'lgan talabalar uchun moslashtirilgan binolar ulushi bor-yo'g'i 15 foizni tashkil etadi (1-rasm).

1-rasm. Oliy ta'lim qamrovi va ilmiy salohiyat o'rtasidagi teskari korrelyatsiya, 2019–2024

1-rasmda 1- va 2-jadvallar ma'lumotlari asosida tuzilgan qo'shma diagramma keltirilgan: ustunlar talabalar sonini (chap o'q, ming kishi), chiziq esa ilmiy darajali o'qituvchilar ulushini (o'ng o'q, %) aks ettiradi. Ikki trend qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib, iqtisodchilar «qaychi effekti» deb ataydigan hodisani namoyon etadi.

Talabalar soni 2020-yilda yarim milliondan oshdi (571,5 ming) va keyingi yillarda jadal o'sishda davom etdi. Ayni paytda ilmiy darajali o'qituvchilar ulushi izchil pasayib, 2023-yilda 30 foizlik psixologik chegaradan pastga (28 foiz) tushdi va 2024-yilda 25,5 foizni tashkil etdi. Diagrammadagi soya bilan ajratilgan «sifat xavfi zonasi» aynan shu — ulush 30 foizdan pasaygan — davrni belgilaydi. Agar mavjud tendensiya saqlansa, 2026–2027-yillarga borib ulush 20 foizdan pastga tushishi, bu esa ko'plab OTMlarning akkreditatsiya talablariga javob bermasligiga olib kelishi mumkin.

2-rasmda 3-jadval ma'lumotlari asosida hududlar bo'yicha yaratilgan yangi o'quv o'rinlari (doira o'lchami) va 20+ yoshdagi talabalar ulushi (rang) ko'rsatilgan.

Doira o'lchami = yaratilgan yangi o'quv o'rinlari soni

2-rasm. O'zlashtirilgan binolar va yangi o'quv o'rinlarining hududiy taqsimoti (2017–2024)

Eng yirik doiralar Toshkent shahri (45 ming o'rin), Qashqadaryo (30 ming) va Farg'ona (25 ming) viloyatlariga to'g'ri keladi. Chekka hududlarda doiralarning qizg'ish rangi yaratilgan o'rinlarning katta qismi kechki, sirtqi va masofaviy ta'lim uchun ekanini bildiradi; Toshkent shahri yashil rangda (20+ ulushi 28 foiz), bu poytaxt va chekka viloyatlar o'rtasidagi ta'lim profilidagi farqni ko'rsatadi. Qashqadaryoda 2016-yilgacha bor-yo'g'i 3 ta OTM va qariyb 6 foizlik qamrov bo'lsa, endilikda bu ko'rsatkich 40 foizdan oshdi. Navoiy, Sirdaryo, Xorazm va Jizzaxdagi kichik doiralar esa kelajakda qo'shimcha infratuzilma zaruratini ko'rsatadi.

To'rtta yo'nalish bo'yicha olingan natijalar gipotezamizni tasdiqlaydi: miqdoriy kengayish qisqa muddatda ijtimoiy talabni qondirgan bo'lsa-da, sifat ko'rsatkichlari bilan o'suvchi tafovutni yuzaga keltirmoqda. «Qaychi effekti» (4.5) talabalar sonining o'sishi va ilmiy salohiyatning pasayishi tizimli xarakterga ega: u pedagog kadrlar tanqisligi (4.2), moddiy-texnik bazaning ortda qolishi (4.4) va sirtqi hamda masofaviy segmentdagi zaif nazorat (4.3) bilan o'zaro kuchayadi.

Bu dinamika uchta asosiy xatarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, malaka inflyatsiyasi: diplomlar soni oshgani sari ularning mehnat bozorida qiymati pasayadi (Karimova, 2022). Ikkinchidan, institutsional bo'shliq: sobiq inspeksiyaning agentlikka qo'shilishi mustaqil nazorat funksiyasini zaiflashtirdi, holbuki 200 dan ortiq OTMni muntazam tekshirish uchun resurs yetishmaydi. Uchinchidan, hududiy va inklyuziv tengsizlik: infratuzilmaviy yutuq nogironligi bo'lgan talabalar va chekka hududlar uchun teng imkoniyatga aylanmadi (Turaev & Mukhammadiev, 2023). Bu xulosalar Marginson (2016) va Chankseliani va boshq. (2021) tomonidan tavsiflangan global qonuniyatlarga mos keladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2017–2025-yillarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida misli ko'rilmagan miqdoriy o'sish kuzatildi. Oliy ta'lim muassasalari soni 77 tadan 213 taga, talabalar soni 268 ming nafardan 1,55 million nafargacha oshdi, oliy ta'lim qamrovi esa 9,5 foizdan 52 foizga yetib, Markaziy Osiyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biriga aylandi. Shuningdek, 153 ta yangi bino va inshoot foydalanishga topshirilib, 243,5 ming

qo'shimcha o'quv o'rni yaratildi. Kattalar ta'limi segmentida ham sezilarli o'sish kuzatilib, 20 yoshdan katta talabalar ulushi 12 foizdan 35 foizgacha oshdi.

Biroq mazkur miqdoriy yutuqlar ta'lim sifati bilan bog'liq qator muammolarni ham yuzaga chiqardi. Jumladan, ilmiy darajaga ega professor-o'qituvchilar ulushi 38,2 foizdan 25,5 foizgacha kamaydi, pedagog kadrlar bo'yicha vakant lavozimlar soni 5 200 taga yetdi. Talaba-o'qituvchi nisbati 1:14 dan 1:32 gacha yomonlashgani akademik yuklamaning keskin ortganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ko'plab OTMLarda moddiy-texnik ta'minot amaldagi me'yoriy talablardan ikki-uch baravar past darajada qolmoqda. Ayniqsa, sirtqi va masofaviy ta'lim shakllarida talabalar sonining tez o'sishi sifat nazorati mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligini namoyon etmoqda.

Talabalar soni va ilmiy darajali professor-o'qituvchilar ulushi o'rtasidagi bog'liqlik tahlili ushbu ko'rsatkichlar orasida kuchli manfiy tendensiya mavjudligini ko'rsatadi. Bu esa ommaviylashuv sur'atlari professor-o'qituvchilar salohiyati o'sishidan tezroq kechayotganligini anglatadi. Natijada ta'lim sifati bilan bog'liq tizimli xavflar yuzaga kelmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, oliy ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar ta'lim qamrovi va imkoniyatlarini kengaytirishda yuqori natijalarni ta'minlagan bo'lsa-da, tizimning keyingi rivojlanish bosqichi sifat ko'rsatkichlarini mustahkamlash, professor-o'qituvchilar salohiyatini oshirish, moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilish hamda mustaqil sifat kafolati mexanizmlarini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Demak, kelgusi davrda asosiy vazifa oliy ta'limda erishilgan miqdoriy o'sishni sifatli rivojlanishga aylantirishdan iborat bo'lib qoladi.

TAKLIFLAR

Ilmiy darajali professor-o'qituvchilar ulushini 2030-yilgacha kamida 40 foizga yetkazish bo'yicha maqsadli dastur ishlab chiqish.

Nodavlat OTMLar uchun majburiy ichki sifat kafolati tizimini joriy etish.

Sirtqi va masofaviy ta'lim dasturlarining mustaqil auditini yo'lga qo'yish.

Hududiy OTMLarda laboratoriya va raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish.

Talaba-o'qituvchi nisbatini bosqichma-bosqich 1:20 darajasiga tushirish.

Oliy ta'lim sifatini baholash bo'yicha mustaqil milliy reyting tizimini joriy etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2019). *Trends in global higher education: Tracking an academic revolution*. Leiden: Brill.
2. Chankseliani, M., Qoraboyev, I., & Gimranova, D. (2021). Higher education contributing to local, national, and global development. *Higher Education*, 81(1), 109–127. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00565-2>
3. Karimova, D. A. (2022). O'zbekistonda oliy ta'limning ommaviylashuvi va uning mehnat bozoriga ta'siri. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 7(5), 1280–1295.
4. Marginson, S. (2016). High participation systems of higher education. *Higher Education*, 72(2), 253–274. <https://doi.org/10.1007/s10734-016-0012-1>
5. OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. Paris: OECD Publishing.
6. Raximov, B. X., & Xasanov, Sh. M. (2021). O'zbekiston oliy ta'lim tizimida sifat menejmenti: muammolar va istiqbollari. *Journal of Critical Reviews*, 8(2), 452–460.
7. Teichler, U. (2017). Higher education systems: Conceptual frameworks, comparative perspectives, empirical findings. *Higher Education*, 73(4), 507–521.
8. Trow, M. (2007). Reflections on the transition from elite to mass to universal access. In J. J. F. Forest & P. G. Altbach (Eds.), *International handbook of higher education* (pp. 243–280). Dordrecht: Springer.
9. Turaev, B. N., & Mukhammadiev, S. S. (2023). Infratuzilmaviy meros: O'zbekistonda sobiq kollej binolarining oliy ta'limga moslashtirilishi. *Central Asian Journal of Education*, 8(1), 35–52.
10. UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023*. Paris: UNESCO Publishing.
11. World Bank. (2023). *World development report 2023: Tertiary education and skills*. Washington, DC: World Bank.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>